

Análisis situacional bajo el enfoque estratégico de microempresas. Estudio comparativo de 3 empresas de Pátzcuaro, Michoacán.

L. Adame Rodríguez^{1*}, M. Tapia Salazar², M. Villanueva Pimentel³,

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, ²Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, ³Departamento de Ingeniería en Desarrollo Comunitario TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Av. Tecnológico No. 1, Zurumútaro, C.P. 61615, Pátzcuaro, Michoacán, México

*ladame@itspa.edu.mx, mtapia@itspa.edu.mx, mwillanueva@itspa.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis situacional a partir de la aplicación de técnicas con enfoque estratégico que permitan identificar el funcionamiento de microempresas ubicadas en la zona centro de Pátzcuaro, Michoacán. Para lograrlo, se analizan 3 empresas del sector turístico del cuadro principal de la ciudad. Mismas que son comparadas para la identificación de factores que influye en la situación actual. En los resultados se obtuvo una similitud desde la perspectiva del empresario y del consumidor, al poner en una alta posición la calidad de los productos. Sin embargo, existe una divergencia al referir al precio de los productos, ya que a pesar de que el empresario considera que sus productos son de precio elevado el consumidor lo considera asequible. Con los resultados obtenidos y mostrados se identifican las áreas de oportunidad para las empresas estudiadas y sirven de apoyo para empresas del mismo sector.

Palabras clave: Análisis situacional, áreas de oportunidad, estrategia microempresa.

Abstract

This research is developed with the objective of conducting a situational analysis based on the application of techniques with a strategic approach that allow identifying the operation of micro-businesses located in the downtown area of Pátzcuaro, Michoacán. To achieve this, 3 companies in the tourism sector of the main square of the city are analyzed. Same that are compared to identify factors that influence the current situation. In the results, a similarity was obtained from the perspective of the entrepreneur and the consumer, by placing the quality of the products in a high position. However, there is a divergence when referring to the price of the products, since despite the fact that the entrepreneur considers that his products are of high price, the consumer considers it affordable. With the results obtained and shown, the areas of opportunity for the companies studied are identified and serve as support for companies in the same sector.

Key words: Situational analysis, areas of opportunity, microenterprise strategy.

Introducción

La importancia de un enfoque estratégico en la organización radica en el conocimiento de la misma y en la identificación de la relación existente de manera interna [1, p.113]. Bajo este enfoque se desarrollan herramientas y técnicas para la obtención de un análisis situacional, del entorno interno y externo de la empresa. El desconocimiento del entorno de la empresa representa un riesgo alto para su sobrevivencia, en un estudio realizado en el año 2018 a 2021 microempresas del Estado de

Quintana Roo, se demostró que las empresas con mayor antigüedad y por consecuencia mayor nivel de sobrevivencia cuentan con la capacidad de enfrentar las circunstancias presentadas por el entorno [2, p 61-76]. Dicho de otra manera, el grado de conocimiento que se tiene de la empresa esta relacionado con el grado de sobrevivencia de la misma.

Dicho lo anterior, la búsqueda de herramientas para identificar la situación en que se encuentra una empresa puede ser fundamental para permanecer en un mercado altamente competitivo. Como ya se ha referido el análisis situacional permite conocer el funcionamiento de una organización, y se aplica de manera inicial bajo un enfoque estratégico [3]. Los resultados que se obtienen de un análisis situacional sirven como base para el diseño de un plan con acciones definidas que permitan atender la situación previamente identificada [4, p.p. 119-132]. Dicho lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis situacional a partir de técnicas de enfoque estratégico, como lo son: MEFE, MEFI y perfil competitivo.

La técnica MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) analiza aquellos elementos del contexto al que se enfrenta la empresa y que no pueden ser controlados por la misma, como lo son; situaciones económicas, socioculturales, políticas y en general del ambiente. De esta manera se puede determinar la incidencia que tienen con respecto a la empresa. Para complementar el análisis situacional se aplica la técnica MEFI (Matriz de evaluación de factores internos), la cual, analiza los factores internos para el conocimiento de la empresa, identificando las debilidades y fortalezas con las que cuenta. Por otro lado, el perfil competitivo, es una técnica que sirve como herramienta para conocer e identificar los factores de relevancia de los competidores de un sector en específico, estos factores pueden ser internos o externos, y a partir de ello, se establece el perfil competitivo que mantiene la empresa ante dicho sector [5].

Las técnicas citadas con anterioridad, son parte del enfoque estratégico de esta investigación, y se aplican a 3 microempresas del sector turístico con diferentes giros y ubicadas en la zona centro de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. En esta ciudad se considerada como principal actividad económica el turismo por su historia y tradiciones. Ubicada en uno de los puntos más identificados en el estado de Michoacán por su localización al centro y por contar con una zona lacustre. La población aproximada es de 48, 000 habitantes [6]. Las empresas que conforman el sector turístico de esta ciudad se encuentran estratificadas como microempresas, y dada su relevancia, local, nacional y al nivel latino américa por su alta aportación al PIB y generación de empleos [7], surge la necesidad de conocer la situación actual ante un suceso en tema de salud (covid-19) que ha ocurrido durante el último año a nivel mundial y que forma parte del contexto externo de las empresas. Derivado de esta situación, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) proyectó en el año 2020 el cierre de 2.7 millones de empresas, de las cuales, el 21% corresponderían a microempresas de América Latina y el caribe [8]. Con ello, se puede predecir que las microempresas resultan ser las mayormente afectas por situaciones del entorno externo.

Con los resultados obtenidos y mostrados en la presente investigación se identifican las áreas de oportunidad para las empresas estudiadas y sirven de apoyo para empresas del mismo sector y objeto de estudio. Con la finalidad de generar un impacto mayor a este sector se planteas líneas trabajo a futuro.

Metodología

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de realizar un análisis situacional a partir de la aplicación de técnicas con enfoque estratégico que permitan identificar el funcionamiento de microempresas ubicadas en la zona centro de Pátzcuaro, Michoacán. Para lograrlo, se analizan 3 empresas del sector turístico del cuadro principal de la ciudad. Mismas que son comparadas para la identificación de factores que influye en la situación actual. Estas empresas se encuentran estratificadas como microempresas y no son competencia directa entre ellas a pesar de ser parte del

sector turístico. Las técnicas aplicadas para el análisis situacional fueron: Matriz para evaluación de factores externos (MEFE), matriz para evaluación de factores internos (MEFI), y perfil competitivo.

El procedimiento de aplicación de las técnicas MEFE y MEFI consistió en enlistar los factores considerados como amenazas y oportunidades para el primer caso; para el segundo fortalezas y debilidades. Posteriormente, a cada factor se le asignó un peso relativo con base en el criterio del empresario, la suma total del peso de los factores corresponde al 100% por cada una de las variables analizadas en las técnicas (amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades). Por último, se asignó una clasificación del 1 al 4, en donde, el 1 tenía el mínimo nivel de relevancia y el 4 el mayor. Esta clasificación es multiplicada por el peso asignado con anterioridad para la obtención del resultado considerado como valor o puntuación final.

Por otro lado, el procedimiento de aplicación de la técnica perfil competitivo consistió en primeramente identificar los factores clave de relevancia en el mercado en el que se opera, seguido de la asignación de un peso para cada uno de los factores que en total suman el 100%. Posteriormente se asigna un valor del 1 al 4, siendo el 1 el menor valor. Estos valores son asignados con base en entrevistas semiestructuradas aplicadas a visitantes del lugar durante un periodo de 2 semanas. Para determinar el resultado, se multiplica el peso del factor clave por el valor asignado. De esta manera, se determinó el nivel de competitividad de la empresa estudiada con respecto a su competencia directa.

A partir de las técnicas mencionadas con anterioridad se obtuvo el análisis situacional de las empresas estudiadas, que refleja la situación actual del contexto objeto.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se presentan de manera concreta en las figuras: 1, 2, 3, 4 y 5 que se muestran en las siguientes páginas. Es importante mencionar que en la técnica MEFE y MEFI, los aspectos señalados por los empresarios fueron sintetizados a los factores mostrados en las figuras.

Figura 1. Resultado de la técnica MEFE, oportunidades. Elaboración propia.

En la figura 1, se muestran la matriz de lo factor considerados como oportunidades en lo que se incluyen aspectos: económicos, tecnológicos y de posicionamiento en el mercado. Para la empresa 1 se obtiene que el factor como mayor relevancia al ser una oportunidad es el uso de las Tic's mientras que el de menor relevancia es el asociado a la economía; El resultado de la empresa 2, refiere al posicionamiento como el de mayor oportunidad, seguido por los aspectos económicos; Para la empresa 3, el uso de las tic's representa la más alta oportunidad, seguida del Factor económico.

Con base en los resultados anteriores, se puede considerar que el factor de mayor oportunidad según las empresas estudiadas es el uso de las Tic's, esto se puede además contrastar con la situación de pandemia mundial que ha obligado a los comercios a migrar a un comercio electrónico, como lo confirma en su estudio [9, p. 28-41] "La crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha estimulado estrategias empresariales alineadas al uso de comercio electrónico y uso masivo de redes sociales".

Por otro lado y como parte de la técnica MEFE, en la figura 2 de la siguiente página se presentan las amenazas, que son sintetizadas en factores relacionados con la economía, los insumos y la competencia y otros riesgos del mercado. Como se puede observar en la figura referida, la empresa 1 considera como mayor amenaza al factor competencia y otros riesgos del mercado, resultado en el que coinciden la empresa 2 y 3. Dicho lo anterior, se puede referir que al momento de realizar este estudio existía un riesgo alto del mercado principalmente del sector turístico como ya se ha venido mencionando. Situación que confirma [10, pp. 79-103] "El turismo enfrenta hoy día una de sus mayores crisis de todos los tiempos tras la extensión de la pandemia del COVID-19 (...), que debe ser afrontada mediante estudios de diagnóstico turístico que contribuyan a una correcta toma de decisiones".

Figura 2. Resultado de la técnica MEFE, amenazas. Elaboración propia.

La segunda técnica aplicada fue la Matriz de factores internos (MEFI), que muestra las fortalezas y debilidades para las 3 empresas estudiadas y se presenta en la figura 3 y 4.

Técnica MEFI

Análisis de tres empresas
Fortalezas.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
PRECIO	.12	.13	.20
CALIDAD	.24	.18	.60
SERVICIO Y RECURSOS	.22	.20	.20

Figura 3. Resultado de la técnica MEFI, fortalezas. Elaboración propia.

Técnica MEFI

Análisis de tres empresas
Debilidades.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
UBICACIÓN	.07	.15	.40
MARKETING	.24	.24	.30
RECURSOS	.12	.10	.30

Figura 4. Resultado de la técnica MEFI, debilidades. Elaboración propia.

Con lo que respecta a las fortalezas se puede observar que para la empresa 1 y 3 la mayor fortaleza es la calidad de sus productos, mientras que para la empresa 2 es el servicio y recursos con lo que cuenta. La calidad de los productos es una exigencia en el mercado actual [11, pp. 50-56]. Para las 3 empresas el precio representa el menor resultado como fortaleza para las mismas.

Por último, se muestran en la siguiente página los resultados de la técnica perfil competitivo (figura 5), que representa la posición que mantiene la empresa dentro del mercado y con respecto a su competencia directa, esta fue determinada a través de las entrevistas realizadas a visitantes de la ciudad. Para la empresa 1 y 3, la atención al cliente es identificada por los consumidores como factor de éxito, mientras que para la empresa 2 son la publicidad seguida de la calidad de sus productos, esta última también referida para la empresa 1 y 3.

Como se puede observar en los resultados de las diferentes técnicas aplicadas, existe una similitud desde la perspectiva del empresario y del consumidor, al poner en una alta posición la calidad de los productos. Sin embargo, existe una divergencia al referir al precio de los productos, ya que a pesar de que el empresario considera que sus productos son de precio elevado el consumidor lo considera asequible. Con lo anterior, dicha debilidad podría convertirse en una oportunidad de posicionamiento en el mercado.

Figura 5. Resultado de la técnica Perfil competitivo. Elaboración propia.

Trabajo a futuro

A partir de los resultados obtenidos que corresponden a un análisis situacional se puede diseñar un plan estratégico para cada empresa, que potencialice los recursos y capacidades (fortalezas) para el aprovechamiento de las oportunidades identificadas. De igual manera, se puede fortalecer los factores clave de éxito identificados por los consumidores para la construcción de una ventaja competitiva. Lo anterior, requiere de mayor tiempo para la obtención de resultados, motivo por el cual, no se presentan como parte de esta investigación y que conforman el trabajo a futuro.

Conclusiones

Con los resultados de las técnicas aplicadas se pudo identificar la situación por la que atraviesan las empresas sujetas a estudio en un contexto de alto riesgo por la pandemia mundial de COVID-19, y que representan una muestra del resto de las empresas que se encuentran en la zona centro de la ciudad de Pátzcuaro Michoacán.

En la técnica MEFE, se pudo identificar como oportunidad el factor de uso de las tic's para desarrollo y sobrevivencia de la actividad empresarial. De la misma forma, se identifica como principal amenaza el riesgo actual del mercado. Por lo anterior, es de suma importancia que las empresas generen un diagnóstico para la implementación de acciones que le permitan mantenerse en el mercado.

Por su parte, con la técnica MEFI se identificó como factor de relevancia la calidad de los productos que representa una fortaleza para toda empresa, sin embargo, como debilidad se identifica el precio de los productos. Los aspectos antes mencionados pueden ser asociados, es decir, la calidad del producto esta vinculada al precio del mismo. Por lo que se puede considerar favorable en la valorización del producto mismo. Que además se confirma con los resultados de la técnica perfil competitivo, que posicionan a cada una de las empresas por la calidad de sus productos.

Para generar positivo en las empresas estudiadas es indispensable que con los resultados obtenidos de la presente investigación se diseñen acciones encaminadas a la mejora y aprovechamiento de las áreas de oportunidad identificadas. Lo anterior, se recomienda bajo el enfoque estratégico.

Agradecimientos

Para los empresarios por su disposición y apoyo al permitir estudiar su empresa, que por motivos de confidencialidad no se mencionan sus nombres ni los nombres de las empresas. Para los visitantes que participaron en las entrevistas y que gracias a su tiempo y disposición se pudo identificar los resultados de la técnica de perfil competitivo. Para las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, por sus apoyo y gestión para el desarrollo de esta investigación.

Referencias

- [1] M. E. Uribe Macías, "La responsabilidad social empresarial y el enfoque estratégico de la organización: evidencia empírica de dos sectores", *Tendencias*, vol. 19, n.º 1, p. 113, julio de 2018. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.22267/rtend.181901.90>
- [2] "Diagnóstico situacional en microempresas mexicanas: Fracaso o sobrevivencia empresarial", *Revista de Ciencias Sociales*, 2020. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31311>
- [3] W. J. Rothwell, A. L. M. Stopper y J. Myers, Eds. *Assessment and Diagnosis for Organization Development*. Boca Raton, FL : CRC Press, 2017.: Productivity Press, 2017. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1201/9781315310602>
- [4] L. M. Valdez Martínez, M. Guerrero Posadas, D. B. Oliva Garza y O. G. Ávila Delgado, "Análisis situacional: hacia la planificación estratégica en educación a distancia en el Tecnológico de San Luis Potosí", *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, n.º 70, pp. 119–132, diciembre de 2019. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.21556/edutec.2019.70.1447>
- [5] M. I. Gómez Caicedo, N. O. Alarcón Villamil y A. R. Santana Murcia, "Modelos de diagnóstico para evaluar la competitividad de las empresas. Hacia la medición defactores de competitividad. Estudio de caso. Corporación Universitaria Republicana. Bogotá D.C.", 2020.
- [6] "Pátzcuaro, Portal Turístico. Guía de Hoteles, Restaurantes, Servicios :: Pueblo Mágico". Pátzcuaro, Portal Turístico. Guía de Hoteles, Restaurantes, Servicios :: Pueblo Mágico. http://www.patzcuaro.com/acerca_de_patzcuaro/index.html(accedido el 16 de agosto de 2021).

- [7] C. Ferraro y G. Stumpo, "Políticas de apoyo a las PYMES en América Latina", *Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, 2010.
- [8] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "MIPYMES y el covid 19", 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.cepal.org/es>
- [9] R. R. González-Díaz y K. N. Flores Ledesma, "Cultura organizacional y Sustentabilidad empresarial en las Pymes durante crisis periodos de confinamiento social", *CIID Journal*, vol. 1, n.º 1, pp. 28–41, junio de 2020. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.46785/ciidj.v1i1.40>
- [10] A. G. Félix y N. García, "Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta (Ecuador).", *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*, vol. 4, n.º 1, pp. 79–103, 2020.
- [11] D. X. Proaño Villavicencio, V. Gisbert Soler y E. Pérez Bernabeu, "METODOLOGÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE MEJORA CONTINUA", *3C Empresa : Investigación y pensamiento crítico*, vol. 6, n.º 5, pp. 50–56, diciembre de 2017. Accedido el 16 de agosto de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.50-56>